

FATORES DE RISCO PARA RETINOPATIA DIABÉTICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 09/09/2023

RISK FACTORS FOR DIABETIC RETINOPATHY: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8330087

Dyully Karla Pereira de Souza Homrich¹

Sthefany Sousa Vera²

Thayssa Assis Menezes³

Tauan de Oliveira⁴

Resumo: A retinopatia diabética (RD) é uma complicação do diabetes mellitus (DM), de caráter multifatorial. A RD tem comportamento assintomático, sendo muitas vezes percebida quando a retina está gravemente comprometida. Identificar os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento e progressão da retinopatia diabética. A revisão integrativa foi realizada através dos bancos de dados (PubMed, LILACS e Scielo), com utilização dos DECS (descritores em ciência da saúde). O desenvolvimento da RD está diretamente ligado aos fatores de risco, sendo assim existe a necessidade de compreender os fatores de risco para realizar a detecção precoce.

Palavras-chaves: Fatores de risco; Diabetes mellitus; Retinopatia diabética; Cegueira; Progressão.

Abstract: Diabetic retinopathy (DR) is a multifactorial complication of diabetes mellitus (DM). DR has an asymptomatic behavior, it is often noticed when the retina is severely compromised. Identify the risk factors that contribute to the development and progression of diabetic retinopathy. Integrative review carried out through the databases (PubMed, LILACS and Scielo), using DECS (health science descriptors). The development of DR is causally linked to risk factors, so there is a need to understand the risk factors to carry out the early detection.

Keywords: Risk factors; Diabetes Mellitus; Diabetic retinopathy; Blindness; Progression.

Introdução

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica ocasionada por uma hiperglicemia secundária a resistência tecidual e ausência da produção de insulina pelo pâncreas (MCLELLAN, 2007). É uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo e constitui um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017) em consequência da alta prevalência e dos novos casos, estima-se que a terceira causa em relevância de mortalidade precoce é a glicemia alta, que leva a complicações micro e macrovasculares.

A Retinopatia diabética (RD) é um dos distúrbios microvasculares mais recorrentes e sua severidade aumenta gradualmente com o tempo da doença, em indivíduos diabéticos com difícil controle glicêmico (BOSCO, 2005). Sendo considerada uma das complicações mais temidas pelos pacientes diabéticos. Estima-se que, após 15 anos de doença, 80% dos portadores de DM tipo 2 e 97% dos DM tipo 1 apresentam algum grau de retinopatia (GUEDES, 2009).

O desenvolvimento e a progressão da RD estão diretamente relacionados com diversos fatores de risco. A RD é uma doença multifatorial influenciada pela descompensação dos distúrbios metabólicos, fatores genéticos e não genéticos (SILVA, 2012). A RD tem comportamento assintomático, sendo muitas vezes percebida quando a retina já está gravemente comprometida.

Dada a importância epidemiológica da RD, faz-se necessário avaliar os fatores de risco na evolução da doença. O presente estudo tem por objetivo identificar os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento e progressão da RD, revisar e quantificar os dados encontrados nos artigos elegidos, para fornecimento de informações que facilitarão o estabelecimento de programas de prevenção voltados à especificidade de cada grupo.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa que tem objetivo de analisar o tema selecionado e fornecer conhecimento a partir da síntese dos artigos publicados. A revisão será feita a partir das seguintes etapas: identificação do tema, busca dos artigos nos bancos de dados, aplicação dos critérios de elegibilidade e análise dos dados.

A busca dos artigos foi pautada na utilização dos descritores em ciências da saúde (DeCS) "retinopatia diabética", "fatores de risco" e "diabetes mellitus", sendo estes pesquisados pelas seguintes combinações "diabetic retinopathy and risk factors" ou "retinopatia diabética e fatores de risco" e "diabetic retinopathy and diabetes mellitus" ou "retinopatia diabética e diabetes mellitus". A partir disso, a pesquisa ocorreu nas bases de dados Scielo, PubMed e LILACS.

Para seleção dos artigos, aplicaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis online gratuitamente, escritos na língua inglesa, língua portuguesa, publicados no período de 2017 a 2020, disponíveis nas plataformas Scielo, PubMed, LILACS e que atenderam aos objetivos estabelecidos na pesquisa. Assim, foram excluídos então os artigos publicados fora do período, que não apresentavam relação com o tema escolhido, indisponíveis nas bases utilizadas para pesquisa e que não estavam na língua portuguesa ou inglesa.

O período de busca e análise foi de março a abril de 2021. Após a seleção dos artigos, pautada no modelo PRISMA (Figura 1), estes foram lidos e organizados através de um fichamento, composto pelos seguintes itens: autor, título, idioma, objetivo e principais resultados obtidos com a pesquisa. Feito o fichamento, foram analisados as particularidades de cada estudo (Tabela 1).

Quadro 1. Fluxograma da seleção dos artigos segundo o modelo PRISMA.

Fonte: elaborado pelas autoras.

Resultados

A amostra final do estudo foi selecionada a partir do modelo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*– PRISMA, levando em consideração a aplicabilidade dos DeCS, bem como dos critérios de inclusão e exclusão. Desse modo, foram encontrados 1510 artigos, que após a utilização dos critérios de elegibilidade e exclusão dos duplicados, restaram 21 artigos para leitura completa, sendo que após essa etapa foram excluídos 9. Após a seleção, 12 artigos foram incluídos e organizados através do fichamento (Tabela 1).

Foi utilizado o recorte de tempo que compreendeu o período de 2017 a 2020, sendo selecionados em 2017 (n = 5; 41,66%), 2018 (n = 5; 41,66%), 2019 (n = 0) e 2020 (n = 2; 16,66%). Quanto ao idioma, 100% (n=12) dos artigos estão na língua inglesa. Sobre os tipos de estudos, as pesquisas se dividiram em: meta-análise (n = 1; 8,33%), estudo transversal (n = 4; 33,33%); estudo retrospectivo (n = 3; 25%), estudo

multicêntrico (n = 1; 8,33%), revisão de revisões sistemáticas (n = 1; 8,33%), revisão literária (n = 1; 8,33%) e um artigo misto de meta-análise e revisão sistemática (n = 1; 8,33%)

A maior parte dos artigos foi desenvolvida em cenários internacionais (n = 10; 83,33%), sendo esses divididos em Arábia Saudita (n = 1; 8,33%), China (n = 5; 41,66%), Espanha (n = 1; 8,33%), Estados Unidos (n = 1; 8,33%), Israel (n = 1; 8,33%), Malásia (n = 1; 8,33%). Em consequência das poucas publicações, no contexto nacional, referentes a essa temática foram selecionados dois artigos (16,66%).

Com a análise dos dados os principais fatores de risco citados nos artigos foram: Idade e Idade de diagnóstico, tempo de duração da doença, controle glicêmico, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia, função renal, medicamentos. Sendo discutida a influência desses fatores de risco para o desenvolvimento e progressão da RD.

. Idade atual e idade de diagnóstico:

Na análise de Song (2018), a prevalência de RD atingiu o ápice entre 60 e 69 anos de idade, o que foi observado nas estimativas de prevalência de RD entre americanos. No estudo de López (2017) realizado com 14.266 pacientes, observou que a RD estava presente em 19,2% em pacientes que tinham mais de 65 anos, sendo somente 10,1% em pacientes <65 anos. Outro fator importante analisado no estudo de coorte dos jovens nos EUA, foi que o aumento em 1 ano na idade do diagnóstico de DM, nos pacientes com DM tipo 1, aumentou em 4,6% o risco de virem a desenvolver a RD (WANG et al., 2017).

. Tempo de duração:

Na pesquisa realizada na China ocidental foi notado que a cada 5 anos de duração da doença, a incidência da RD era alta, porém após 20 anos do diagnóstico de DM foi relatado que parou de aumentar as chances (LIU et al., 2017). No estudo transversal de Yin (2020), foi analisado que a prevalência de retinopatia diabética e o período de duração do diabetes tipo I e tipo II estão relacionados. López (2017) observou ainda que pacientes portadores da DM a mais

de 15 anos apresentaram 5,3 vezes mais chance de ter RD em comparação com os pacientes com menos de cinco anos de doença.

. *Controle glicêmico (hiperglicemia crônica):*

Wang e López observaram a relação da hemoglobina glicada com a RD. O Wang (2017) mostrou que o aumento de um ponto da HbA1c aumentou o risco de desenvolver RD em 20% a 30% nos jovens com DM tipo 1 e tipo 2. E López (2017) avaliou o controle da glicemia, observando que pacientes com HbA1c $\geq 7\%$ tinham 1,9% maior chance de ter RD do que pacientes com níveis de HbA1c abaixo de 7%.

. *Hipertensão arterial:*

Alharbi (2020) em sua revisão literária relatou que a hipertensão estava presente em mais de 50% dos casos de RD. Contribuindo a isso, a pesquisa da Mozetic (2017) foi constituída por um total de 4.157 pacientes com DM tipo 1 e 9.512 pacientes com DM tipo 2, tendo hipertensão ou não, em que avaliou o controle intensivo da pressão arterial. E de acordo com Lopez (2017), pacientes hipertensos apresentaram 1,6% maiores chances de ter RD do que pacientes sem hipertensão.

. *Obesidade:*

O efeito negativo da obesidade foi observado principalmente nos pacientes com DM tipo 2, em uma análise de 13 artigos que avaliaram 14.575 indivíduos (ZHU et al., 2018). Um estudo realizado na Espanha, observou também a incidência da RD nos diabéticos tipo 2 e ao aplicar um questionário do Sistema Único de Saúde, concluiu que a taxa de prevalência de obesidade e sobrepeso na população foi de 15% e 37% (LÓPEZ et al., 2017). No estudo de Zhang (2017), foi constatado que o IMC e a razão cintura-quadril (RCQ) não estavam correlacionados com a prevalência da RD.

. *Dislipidemia:*

No estudo de Zhang (2017), foi observada a relação entre a retinopatia diabética e os lipídios séricos. López (2017) observou ainda uma maior prevalência de RD em pacientes com dislipidemia e menores níveis de HDL.

. *Função renal:*

Segundo o estudo de Lopez (2017), foram considerados a albuminúria e a taxa de filtração glomerular (TFG) como predisponentes da RD. Os participantes que apresentavam e TFG < 60 ml / min / 1,73 m² tinham 2 vezes mais chance de desenvolver RD do que os pacientes com e TFG > 60 ml / min / 1,73 m².

. *Medicamentos:*

No estudo epidemiológico de López (2017), fundamentado em bancos de dados de insulino terapia, a prevalência de DR foi mais frequente em 64%.

Tabela 1. Fichamento dos artigos selecionados para a revisão integrativa.

AUTOR	TÍTULO	IDIOMA	OBJETIVO
Peige Song, Jinyue Yu, Kit Yee Chan, Evropi Theodoratou, Igor Rudan.(2018)	Prevalence, risk factors and burden of diabetic retinopathy in China: a systematic review and meta-analysis	Inglês	Investigar a prevalência e os fatores de risco para RD e estimar a carga de RD na China em 2010.
Li Yin, Delong Zhang, Qian Ren, Xian Su, Zhaohui Sun.(2020)	Prevalence and risk factors of diabetic retinopathy in diabetic	Inglês	Associar as características demográficas, físicas, sorológicas e oculares de indivíduos com

	patients A community based cross-sectional study		diabetes mellitus em Shijiazhuang,China com a presença de retinopatia diabética.
Abdullah Mohammed D. Alharbi, Abdullah Masad S. Alhazmi(2020)	Prevalence, Risk Factors, and Patient Awareness of Diabetic Retinopathy in Saudi Arabia: A Review of the Literature.	Inglês	Examinar a prevalência de RD na Arábia Saudita. Descrever os principais fatores de risco associados e conscientizar sobre a doença.
Guihua Zhang, Haoyu Chen, Weiqi Chen, Mingzhi Zhang(2017)	Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy in China: a multi-hospital-based cross-sectional study	Inglês	Determinar a prevalência e os fatores de risco para retinopatia diabética (RD)é retinopatia diabética com riscoc de visão (STDR) em um programa de triagem de RD, em pacientes com diabetes na China.
Sophia Y. Wang, MD ¹ , Chris A. Andrews, PhD ^{1,2} , William H. Herman, MD, MPH ^{3,4,5} , Thomas W. Gardner, MD, MS ^{1,2} ,	Incidence and Risk Factors for Developing Diabetic Retinopathy	Inglês	O presente estudo teve como objetivo procurar identificar os fatores de risco para retinopatia

and Joshua D. Stein, MD, MS1,2,6 (2017)	Among Youth with Type 1 and Type 2 Diabetes Throughout the United States		diabética em pacientes jovens com diabetes melitus, e assim comparar as taxas dos com diabetes melitus tipo 1 e tipo 2.
Laura Gomes Nunes de Melo, Paulo Henrique Morales, Karla Rezende Guerra Drummond, Deborah Conte Santos, Marcela Haas Pizarro, Bianca S. V. Barros, Tessa Cerqueria Lemos Mattos, Andre Araujo Pinheiro, Felipe Mallmann, Franz Schubert Lopes Leal, Carlos Antonio Negrato, Fernando Korn Malerbi and Marilia Brito Gomes. (2018)	Prevalence and risk factors for referable diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes: a nationwide study in Brazil	Inglês	Tem o objetivo de individualizar o rastreamento da retinopatia diabética (RD) nos pacientes observados através da hemoglobina glicada e duração do diabetes
Michal Shani, Tali Eviatar, Doron Komaneshter and Shlomo Vinker (2018)	Diabetic Retinopathy – Incidence And Risk Factors In A Community Setting- A Longitudinal Study	Inglês	O objetivo é avaliar a história natural da retinopatia diabética (RD) em pacientes diabéticos e avaliar o risco de longo prazo para outras doenças crônicas associadas à RD.
Yan Liu, Jiarui Yang, Liyuan Tao, Huibin Lv, Xiaodan Jiang,	Risk factors of diabetic	Inglês	O objetivo foi explorar os fatores

Mingzhou Zhang, Xuemin Li(2017)	retinopathy and sight-threatening diabetic retinopathy: a cross-sectional study of 13 473 patients with type 2 diabetes mellitus in mainland China		de risco de retinopatia diabética (RD) e retinopatia diabética com risco de visão (STDR) entre pacientes chineses com DM.
Maribel López, Francesc Xavier Cos, Fernando Álvarez-Guisasola, Eva Fuster (2017)	Prevalence of diabetic retinopathy and its relationship with glomerular filtration rate and other risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus in Spain. DM2 HOPE study	Inglês	Teve como objetivo investigar a prevalência de RD e sua relação com eTFG e outros fatores de risco em pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) na Espanha.
Wei Zhu, MDa , Yan Wu, MDb , Yi-Fang Meng, MDa , Qian Xing, MDa , Jian-Jun Tao, MDa , Jiong Lu, MD (2018)	Association of obesity and risk of diabetic retinopathy in	Inglês	O objetivo do estudo foi investigar a associação

	diabetes patients A meta-analysis of prospective cohort studies		potencial entre obesidade e risco de RD.
Hasniza Zaman Huri, Chua Chew Huey, Norasyikin Mustafa, NorFadhilah Mohamad, Tengku Ain Kamalden (2018)	Association of glycemic control with progression of diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus patients in Malaysia	Inglês	Este estudo tem como objetivo determinar a associação entre agentes antidiabéticos, controle glicêmico e progressão da retinopatia diabética em uma população da Malásia.
Vania Mozeticl, Julia Pozzetti Daoull, Ana Luiza Cabrera, Martimbianco, Rachel Rieral (2017)	What do Cochrane systematic reviews say about diabetic retinopathy? O que as revisões sistemáticas da Cochrane dizem sobre retinopatia diabética?	Inglês	O objetivo foi avaliar revisões sistemáticas sobre intervenções para retinopatia diabética.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Discussão

O desenvolvimento e a progressão da RD estão diretamente relacionados com diversos fatores de risco. Além da apresentação dos fatores, foi notado que pacientes com DM tipo 1 por apresentarem um diagnóstico da patologia em uma idade mais jovem e permanecerem por um período maior, notou-se uma maior possibilidade de desenvolver a retinopatia diabética (WANG et al., 2017).

Com base nos artigos, foi observado que a idade pode ser considerada um fator protetor a cada 10 anos após os 60 anos, isto foi levado em consideração, pois os idosos quando pesquisados apresentaram um melhor controle glicêmico e consequente diminuição da hemoglobina glicada (HbA1c) (LIU et al., 2017). Entretanto, esse dado se mostrou inconclusivo, pois em outros artigos se analisou o avanço da idade como um fator predisponente para o desenvolvimento da RD. Outro fator associado é que quanto mais tardio o diagnóstico de DM, ou seja, quanto maior a idade de diagnóstico, maior será o risco de progressão da RD (WANG et al., 2017).

Na observação dos artigos, pacientes com DM tipo 1 e tipo 2 apresentavam maiores chances de desenvolver a RD quanto maior fosse o tempo de duração da doença, sendo que este aumento foi mais significativo quando analisado a cada 5 anos de duração. Outro estudo teve como resultado que após 20 anos, não houve mais aumento observados nas chances de desenvolvimento da RD (LIU et al., 2017).

A hiperglicemia crônica, que é um fator de risco considerado mutável e seu controle estrito, tem mostrado resultados na prevenção da RD. Em associação a hiperglicemia, foi avaliado a HbA1c, que demonstrou que o aumento dos seus índices está também relacionado com a progressão da RD, tanto nos indivíduos com DM tipo 1 e tipo 2 (WANG et al., 2017).

A hipertensão arterial sistêmica é também um fator de risco modificável para o desenvolvimento e progressão da RD, sendo que os pacientes diabéticos e hipertensos apresentam maior chance de ter a RD do que os que não possuem hipertensão (LÓPEZ et al., 2017). Nos estudos, os pacientes que tiveram o controle

intensivo da pressão durante um longo período apresentaram um benefício na prevenção da retinopatia diabética, porém ainda não há indícios de que o controle interfira na progressão da doença (MOZETIC et al., 2017).

Outra análise feita foi sobre o efeito negativo da obesidade, que foi observado principalmente nos pacientes com DM tipo 2, visto que está associada a hábitos de vida. E a influência desse fator de risco só foi significativamente observada quando se considerou a RD não proliferativa, já com a RD proliferativa não se encontrou associação (ZHU et al., 2018). Outro aspecto observado, porém, inconclusivo por divergência entre os estudos, foi à associação do IMC com a razão cintura-quadril. Ainda assim, o IMC foi observado como um fator de risco quando associado à obesidade com o tempo de acompanhamento da doença (ZHANG et al., 2017).

Alguns fatores tiveram um resultado contraditório ao se analisar os artigos, no caso da dislipidemia, pois estudos mostraram que existe uma associação entre o desenvolvimento da RD e a elevação dos níveis séricos de colesterol total e diminuição de HDL (LÓPEZ et al., 2017), porém por discordância os lipídios não estão estritamente definidos como fatores de risco a RD (ZHANG et al., 2017). Em relação ao uso dos medicamentos, foi apresentada em alguns artigos uma associação da quantidade de hipoglicemiantes orais (HURI et al., 2018) e da insulinoterapia com a progressão da RD (LÓPEZ et al., 2017).

A nefropatia diabética foi colocada como um fator que influencia na RD. Quando associada à taxa de filtração glomerular (TFG) os pacientes que apresentavam uma diminuição da TFG tinham mais chance de desenvolver a RD, do que os que possuíam uma maior TFG. Com isso, os pacientes que apresentavam uma alteração da função renal estavam diretamente ligados a uma maior incidência da RD (LÓPEZ et al., 2017).

Referências

1. BOSCO, Adriana et al. Retinopatia diabética. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 49, n. 2, p. 217-227, 2005.

2. DE MELO, Laura Gomes Nunes et al. Prevalence and risk factors for referable diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes: a nationwide study in Brazil. *Acta ophthalmologica*, v. 96, n. 8, p. e1032-e1033, 2018.
3. DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2017-2018 / Organização José Egídio Paulo de Oliveira, Renan Magalhães Montenegro Junior, Sérgio Vencio. — São Paulo: Editora Clannad, 2017.
4. GUEDES, Muriel Fernandes et al. Prevalência da retinopatia diabética em unidade do Programa de Saúde da Família. *Revista Brasileira de Oftalmologia*, v. 68, n. 2, p. 90-95, 2009.
5. HURI, Hasniza Zaman et al. Association of glycemic control with progression of diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus patients in Malaysia. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 54, n. 2, 2018.
6. LIU, Yan et al. Risk factors of diabetic retinopathy and sight-threatening diabetic retinopathy: a cross-sectional study of 13 473 patients with type 2 diabetes mellitus in mainland China. *BMJ open*, v. 7, n. 9, 2017.
7. LÓPEZ, Maribel et al. Prevalence of diabetic retinopathy and its relationship with glomerular filtration rate and other risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus in Spain. DM2 HOPE study. *Journal of Clinical & Translational Endocrinology*, v. 9, p. 61-65, 2017.
8. MCLELLAN, Kátia Cristina Portero et al. Diabetes mellitus do tipo 2, síndrome metabólica e modificação no estilo de vida. *Revista de Nutrição*, v. 20, n. 5, p. 515-524, 2007.
9. MOHAMMED, Abdullah; Masad, Abdllah. Prevalence, Risk Factors, and Patient Awareness of Diabetic Retinopathy in Saudi Arabia: A Review of the Literature. *Cureus*. 2020.
10. MOZETIC, Vania et al. What do Cochrane systematic reviews say about diabetic retinopathy? *Sao Paulo Medical Journal*, v. 135, n. 1, p. 79-87, 2017.
11. SHANI, Michal et al. Diabetic retinopathy—incidence and risk factors in a community setting—a longitudinal study. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, v. 36, n. 3, p. 237-241, 2018.

12. SILVA, Carla Sofia Caria da. Retinopatia diabética: relatório de estágio. 2012. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior.
 13. SONG, Peige et al. Prevalence, riskfactorsandburdenofdiabeticretinopathy in China: a systematic review and meta-analysis. Journalof global health, 2018.
 14. WANG, Sophia Y. et al. Incidência e fatores de risco para o desenvolvimento de retinopatia diabética entre jovens com diabetes tipo 1 ou 2 nos Estados Unidos. Ophthalmology , v. 124, n. 4, pág. 424-430, 2017.
 15. YIN, Lin et al. Prevalenceandriskfactorsofdiabeticretinopathy in diabeticpatients: A communitybasedcross-sectionalstudy. Medicine (Baltimore), 2020.
 16. ZHANG, Guihua et al. Prevalenceandriskfactors for diabeticretinopathy in China: a multi-hospital-basedcross-sectionalstudy. Br J Ophthalmol. 2017.
 17. ZHU, Wei et al. Associationofobesityandriskofdiabeticretinopathy in diabetes patients: a meta-analysisofprospectivecohortstudies. Medicine, v. 97, n. 32, 2018.
-

¹Graduando em Medicina. Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC PALMAS Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 Lote 3 – Palmas – TO (CEP: 77020-452), Palmas – TO.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7974-404X>

Email: dyullykarla@gmail.com

²Graduando em Medicina. Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC PALMAS Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 Lote 3 – Palmas – TO (CEP: 77020-452), Palmas – TO.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2854-4379>

Email: sthefany.lobo@hotmail.com

³Graduando em Medicina. Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC PALMAS Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 Lote 3 – Palmas – TO (CEP: 77020-452), Palmas – TO.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7804-8715>

Email: thayssa97@icloud.com

⁴Graduado em Medicina. Universidade Federal de Goiás. Residência médica em Oftalmologia – Universidade Federal de Goiás. Mestre em Ciências da Saúde –

Universidade Federal de Goiás Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
ITPAC PALMAS Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 Lote 3 – Palmas – TO (CEP:
77020-452), Palmas – TO.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7473-087X>

Email: tauan.hop@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil